

Kurt Häfeli

Spannungsfelder heilpädagogischer Forschung und Entwicklung

Zusammenfassung

Forschung und Entwicklung (F&E) in der Heilpädagogik ist an schweizerischen Hochschulen durch eine Reihe von Spannungsfeldern gekennzeichnet: Pädagogische Hochschulen zwischen «Scientific Community» und Praxis, Forschungsschwerpunkte zwischen Profilierung und Verzettelung, Ausbildung zwischen Forschung und Praxis, schulische Entwicklung zwischen Integration und Segregation sowie Sonderpädagogik zwischen Eigenständigkeit und Diffusion.

Résumé

En Suisse, la recherche et le développement en pédagogie spécialisée au sein des Hautes écoles, sont soumis à diverses tensions: les Hautes écoles pédagogiques sont prises entre la communauté scientifique et la pratique, les axes principaux de recherche vacillent entre profilage et diversification, la formation est prise entre recherche et pratique, l'environnement scolaire est divisé entre intégration et ségrégation et la pédagogie spécialisée entre indépendance et propagation.

Noch 2007 bescheinigte ein Expertenteam der OECD der Schweiz eine weitgehend ungenügende Bildungsforschung (OECD, 2007). Diese Einschätzung ging davon aus, dass unterdurchschnittliche staatliche Mittel in die Bildungsforschung fliessen, welche dann vor allem den universitären Lehrstühlen zugute zu kommen. Es wurden eine mangelhafte empirische Ausrichtung der Forschung und ein antiquierter historisch-systematischer Bildungsbegriff kritisiert. Auch wurden eine mangelnde Internationalisierung und grosse Forschungslücken moniert. Diese Bestandesaufnahme wurde in schweizerischen Bildungsforschungskreisen stark debattiert und als veraltete Bestandesaufnahme bezeichnet, welche bestenfalls die Situation der 1990er Jahre widerspiegeln. Weitgehend unberücksichtigt blieben neuere Entwicklungen, speziell der Aufbau der F&E-Aktivitäten an Pädagogischen Hochschulen (PH). Mit dem Aufbau verbunden waren eine Ausrichtung der Ausbildung an

akademischen Standards und die Einführung eines erweiterten Leistungsauftrags in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Weiterbildung und Dienstleistungen. Schon die Bestandesaufnahme an PHs von Vogel für das Jahr 2005 zeigte eine bemerkenswerte Breite und Quantität F&E-Aktivitäten (Vogel, 2006). In der Zwischenzeit haben sich die PHs weiterentwickelt, so auch die Bologna-Reform mit Bachelor- und Masterstudiengängen umgesetzt. Letztere sind für die Forschungsausrichtung einer PH besonders relevant, denn für die EDK-Anerkennung von Masterstudiengängen wird ausgewiesene und weiterhin geplante Forschungsaktivität vorausgesetzt.

Im Folgenden werden einige aktuelle Entwicklungstendenzen und Spannungsfelder in der Forschung und Entwicklung aufgegriffen. Dabei wird speziell auf die Pädagogischen Hochschulen (Petko & Guldimann, 2008) und die Situation in der Sonder-/Heilpädagogik Bezug genommen.

Forschung und Entwicklung an Pädagogischen Hochschulen – zwischen «Scientific Community» und Praxis

In einem Grundsatzpapier der Konferenz der Fachhochschulen der Schweiz wird Forschung und Entwicklung wie folgt definiert (KFH, 2005):

An den schweizerischen Fachhochschulen subsumiert man unter anwendungsorientierter Forschung & Entwicklung alle Tätigkeiten, die den Hauptzweck haben, neues Wissen zu generieren bzw. vorhandenes Wissen neu zu kombinieren. Dies setzt Kenntnis über das bestehende Wissen, insbesondere im wissenschaftlichen bzw. künstlerischen Kontext voraus. Die Ausgangsfragestellungen und Forschungsfragen tragen den Problemen Rechnung, die mit der jeweiligen Praxis verbunden sind. Das neu gewonnene Wissen fliesst in die Lehre und Praxis zurück und kommt damit mittelbar bzw. unmittelbar einem konkreten Nutzerkreis bzw. der Gesellschaft zugute. (KFH, 2005, S. 3)

Allerdings ist Unterscheidung zwischen Grundlagenforschung und Anwendungsforschung im Bereich der Bildungsforschung eine künstliche (vgl. Petko & Guldimann, 2008). Sämtliche Bildungsforschung setzt sich mit Erziehungs-, Entwicklungs- und Sozialisationsprozessen auseinander und hat damit fast notwendigerweise einen praktischen Bezug. Dabei wird immer wieder auch auf die Grundlagenforschung anderer Disziplinen (wie Psychologie, Soziologie) zurückgegriffen. Vor allem bei der Forschung werden grundlegende Standards wissenschaftlichen Arbeitens eingehalten.¹

¹ Vgl. die entsprechenden Standards der Schweizerischen Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften (www.sagw.ch), der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaften (www.dgfe.de) oder der Schweizerischen Gesellschaft für Psychologie (www.ssp-sgp.ch).

Dies bedeutet Kompetenz und Exaktheit in der Wahl und Anwendung der Forschungsmethoden sowie eine besondere Sorgfalt gegenüber den Forschungsteilnehmenden und den zu verfolgenden Fragestellungen.

Um eine qualitativ hoch stehende anwendungsorientierte Forschung an den Pädagogischen Hochschulen (und anderen kantonalen Hochschulen) zu fördern, wurde beim Schweizerischen Nationalfonds mit der Aktion DORE (DO Research) seit 1999 ein zeitlich befristeter eigenständiger Fonds eingerichtet. Bei der Antragstellung muss dann ein Drittel der Finanzierung durch einen so genannten Praxispartner, der an der Umsetzung der Ergebnisse interessiert ist, sichergestellt werden. Die Qualitätskriterien bei der Gesuchsbeurteilung entsprechen jedoch weitgehend denen einer allgemeinen Antragstellung beim Nationalfonds. Damit müssen die Antragstellenden einen schwierigen Spagat zwischen Ansprüchen der Wissenschaftlichkeit und der Praxis ausüben. Die Aktion DORE wird 2011 auslaufen und die dafür reservierten Mittel werden in die allgemeine Forschungsförderung fließen. Dies ist einerseits zu bedauern, andererseits führt dies aber auch zu grösserer Klarheit bei den Bewilligungskriterien, indem eindeutig die wissenschaftlichen Kriterien ausschlaggebend sein werden. Hohe wissenschaftliche Standards müssen auch bei der Publikation in angesehenen «peer-reviewed» Zeitschriften oder bei der Präsentation an wissenschaftlichen Kongressen erfüllt werden.

Die Ansprüche einer weit gefächerten Praxis an Pädagogische Hochschulen bleiben jedoch bestehen: von der Bildungspolitik und –verwaltung werden Entscheidungsgrundlagen auf der Systemebene erwartet und von einzelnen Schulen und Lehrpersonen werden möglichst handfeste Tipps für

den Schulalltag gefordert. Dieses Interesse ist grundsätzlich erfreulich. Die bei der Forschungs- und Entwicklungsarbeit längerfristige Perspektive und die damit notwendige Geduld sind aber offenbar auf Seiten der Praxis nicht immer vorhanden.

Forschungsschwerpunkte – zwischen Profilierung und Verzettelung

Die vielfältigen Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten an Pädagogischen Hochschulen waren noch 2005 mit über 200 Projekten und 55 Forschungsschwerpunkten durch eine grosse Heterogenität geprägt. Schwerpunkte und Profile waren erst in Ansätzen erkennbar (vgl. Vogel, 2006). Angesichts dieser Situation empfahl die Schweizerische Konferenz der Rektorinnen und Rektoren der Pädagogischen Hochschulen (SKPH resp. neu COHEP) die Bildung von Schwerpunkten (SKPH, 2006). Schwerpunkte sollten sich um die Kernkompetenzen der Hochschule aufbauen, während mindestens fünf bis zehn Jahren verfolgt und mit erheblichen Mitteln gefördert werden. Für die Konstituierung eines Forschungsschwerpunkts sind gemäss SKPH (2006) folgende Kriterien notwendig:

- Inhalt (qualifizierte Kenntnis des Forschungsfeldes, methodologisches Know-how, langfristige Ausrichtung aufgrund einer Forschungsstrategie)
- Personal (qualifiziertes Personal inkl. Mittelbau und Nachwuchsförderung)
- Finanzen (adäquate Eigenmittel von mind. Fr. 500 000/Jahr plus Akquisition von Drittmitteln von mind. 30 %) und Infrastruktur (Sekretariat, IT, Medien)
- Wissenstransfer (Publikationen und Referate, Mitarbeit in Lehre, Mitarbeit von Studierenden)
- Kooperationen (Vernetzung im nationalen und internationalen Umfeld)

Dieser doch recht ehrgeizigen Definition entsprechen längst nicht alle deklarierten Forschungsschwerpunkte an Pädagogischen Hochschulen (oder nota bene auch an Universitäten). In den letzten paar Jahren ist aber doch eine klare Konzentrierung der Forschungsaktivitäten an PHs festzustellen. So haben einige PHs eigentliche Forschungsinstitute (oder auch Lehrstühle) gegründet, an welcher eine Gruppe von hauptamtlich Forschenden tätig ist, die sich damit von den übrigen Dozierenden, die hauptamtlich lehren, unterscheiden (vgl. Petko & Guldemann, 2008). Den Vorteilen dieses Modells mit der schnelleren Profilierung und der Begünstigung von qualitativ hoch stehender Forschung steht aber der Nachteil des fehlenden Bezugs zur Lehre (siehe unten) entgegen. Die Verbindung zur Lehre wird dadurch gefördert, dass Dozierende individuelle Projektanträge einreichen. Bei einer Bewilligung werden sie dann teilweise von ihren Lehrverpflichtungen entlastet. Dieses «Projektmodell» hat aber den Nachteil, dass sich eine PH schwerer thematisch profilieren kann, insbesondere dann, wenn keine inhaltlichen Vorgaben zu den Projektanträgen gemacht werden. Auch kann die Kontinuität und Qualität der Forschungsprojekte zu einem Problem werden.

Die meisten Pädagogischen Hochschulen haben sich für ein kombiniertes Modell entschieden, allerdings oft mit stärkerer Gewichtung des Institutsmodells.

Ausbildung von Studierenden – zwischen Forschung und Praxis

Fachhochschulen und damit auch Pädagogische Hochschulen bilden Fachleute für ein Berufsfeld in der Praxis aus, in unserem Fall für die Schulische Heilpädagogik oder für den therapeutischen Bereich (Logopädie, Psychomotorik). Gegenüber der frühe-

ren seminaristischen Ausbildung zeichnet sich die Ausbildung an PHs aus durch eine verstärkte Wissenschaftsorientierung der heilpädagogischen Curricula, die Einführung in wissenschaftliches Arbeiten unter Berücksichtigung von erkenntnistheoretischen Fragestellungen und durch wissenschaftsbasierte Projekt- und Abschlussarbeiten. Speziell in den Master- und Bachelor-Abschlussarbeiten sollen Studierende eine wissenschaftliche Herangehensweise an eine Problemstellung demonstrieren. Von besonderer Bedeutung sind die Masterarbeiten, welche höheren wissenschaftlichen Ansprüchen als die Bachelor-Arbeiten entsprechen müssen (Kamm & Bieri, 2008). Die Themen für die Abschlussarbeiten können frei gewählt werden oder sie stammen aus den Forschungsschwerpunkten der PH.

Hier eröffnet sich also ein weiteres Spannungsfeld: Einerseits zwischen den Eigeninteressen der Studierenden, möglichst das eigene Praxisfeld zu erforschen und sogar weiterzuentwickeln – und damit einer meist isolierten Fragestellung nachzugehen. Andererseits können die studentischen Arbeiten in ein vorgegebenes Themenfeld eingebettet sein. Damit besteht die Möglichkeit, an einem grösseren Forschungsprozess zu partizipieren und ein wissenschaftliches «Mosaiksteinchen» zu produzieren.

Dies wird noch zu wenig genutzt. Alleine an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik schliessen seit 2008 jährlich gegen 200 Studierende mit einer Masterthese ihre Ausbildung ab. Bisher konnten ca. 10–15 % der Studierenden direkt in Forschungsprojekte einbezogen werden. Aufgrund der für beide Seiten weitgehend positiven Erfahrungen ist ein Ausbau auf 20–25 % (d. h. ca. 50 Studierende pro Jahr) geplant.

Voraussetzung für die Betreuung dieser Studierenden sind natürlich Dozierende oder Mittelbau-Angehörige mit hohen wissenschaftlichen Qualifikationen. Die beste und intensivste Qualifizierungsmöglichkeit stellt die eigene wissenschaftliche Arbeit in einem Forschungsprojekt dar. Dozierende sollten die Möglichkeit haben, eigene Projektideen zu entwickeln und Gesuche einzureichen. Die in Projekten gewonnenen Erkenntnisse können dann zurück in die Lehre fliessen.

Gesellschaftliche Entwicklung – zwischen Integration und Segregation

Während in der Schweiz in den meisten Kantonen jahrzehntelang Segregation und Separation bei behinderten oder auffälligen Kindern praktiziert wurden und die sonderpädagogischen Massnahmen ein kontinuierliches Wachstum aufwiesen, ist seit einigen Jahren eine Trendwende zu konstatieren (Häfeli & Walther-Müller, 2005; Strasser, 2006). Gefördert wurde diese Trendwende durch das Bundesgesetz über die Beseitigung von Benachteiligung für Menschen mit Behinderung. Auch die Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen eröffnet den Kantonen neue Gestaltungsmöglichkeiten. In verschiedenen Kantonen wurden kantonale Volksschulgesetze verabschiedet, welche eine klar integrative Zielrichtung beinhalten. Auch die mit der Basis-/Grundstufe verbundenen Reformen enthalten diese integrative Zielrichtung.

Diese Entwicklungen bieten für die Forschung und Entwicklung interessante Themenfelder. Statt die Auswirkungen separativer Schulformen zu untersuchen, können integrative Schulformen studiert werden. Von der Praxis werden bei der Umgestaltung rasche Antworten von Seiten der For-

schung erwartet. Die Fragen stellen sich auf Systemebene, z. B. nach der Steuerung und der Verteilung der Ressourcen oder dem Abbruch von integrativer Schulung (Eisserle, 2008); auf der Ebene der Schule und der Interaktionen, z. B. nach der Zusammenarbeit zwischen Regellehrpersonen und schulischen Heilpädagoginnen (Anliker, Lietz & Thommen, 2008); auf der Ebene der Lernenden, z. B. nach dem Erleben oder der Motivation der Lernenden (Venetz & Tarnutzer, 2008).

Sonder-/Heilpädagogik – zwischen Eigenständigkeit und Diffusion

Nicht zuletzt als Folge der oben erwähnten Entwicklungen stellt sich die Frage nach der Eigenständigkeit der Sonder-/Heilpädagogik. Wichtige Bezugsdisziplinen wie Erziehungswissenschaften, Psychologie, Soziologie, Neurowissenschaften, Ökonomie machen der Sonderpädagogik das Feld streitig. Sonderpädagogische Fragestellungen werden von diesen Disziplinen offenbar zunehmend bearbeitet, wobei die Entwicklungen im Bereich der Neurowissenschaften und Neuropädagogik besonders weitreichend sind (Gyseler, 2006, 2007).

Wieweit lässt sich unter Umständen die Eigenständigkeit der eigenen Disziplin noch aufrechterhalten? Oder sollte nicht vielmehr in konstruktiver und inter- oder transdisziplinärer Art und Weise mit anderen Bezugsdisziplinen zusammengearbeitet werden?

Eine angemessene Zusammenarbeit mit anderen Disziplinen scheint sinnvoller zu sein als eine Abschottung. Dies setzt aber neben einer soliden methodischen Basis eine eigenständige Theoriebildung und eine adäquate Kenntnis der jeweils anderen Disziplin(en) voraus. Erst dann sind eine Verständigung, ein Verständnis und eine Kooperation möglich.

Ausblick

Auch in Zukunft wird es eine besondere Herausforderung für Forschung und Entwicklung – speziell an Pädagogischen Hochschulen – sein, den unterschiedlichen Ansprüchen von Wissenschaft, Praxis und Lehre zu genügen. Die hier skizzierten Spannungsfelder zeigen einige Fallstricke, aber auch Entwicklungspotenziale auf. Sie müssen – abgestimmt auf die jeweiligen Rahmenbedingungen – von den einzelnen Institutionen wahrscheinlich auch unterschiedlich gelöst werden.

Prof. Dr. Kurt Häfeli
Leiter Forschung & Entwicklung,
Hochschule für Heilpädagogik
Schaffhauserstr. 239
Postfach 5850
8050 Zürich
kurt.haefeli@hfh.ch

Literatur

- Anliker, B., Lietz, M. & Thommen, B. (2008). Zusammenarbeit zwischen integrativ tätigen schulischen Sonderpädagoginnen/Sonderpädagogen und Regellehrpersonen. *Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete (VHN)*, 77 (3), 226–236.
- Eisserle, G. (2008). Integration bis zum Ende der Primarschule und nicht weiter? *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 4, 36–42.
- Gyseler, D. (2006). Problemfall Neuropädagogik. *Zeitschrift für Pädagogik*, 52 (4), 555–570.
- Gyseler, D. (2007). Sonderpädagogik und die Neurowissenschaften: das Fallbeispiel Autismus. *Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete (VHN)*, 76 (2), 102–113.
- Häfeli, K. & Walther-Müller, P. (Hrsg.). (2005). *Das Wachstum des sonderpädagogischen Angebots im interkantonalen Vergleich*. Luzern: Edition SZH/CSPS.

- Kamm, E. & Bieri, C. (2008). Forschung in der Lehrerinnen- und Lehrerbildung – professionstheoretische Bezugspunkte zur Konzeption der Master-Thesis in der Ausbildung von Lehrpersonen der Sekundarstufe I. *Beiträge zur Lehrerbildung*, 26(1), 85–100.
- KFH. (2005). *Grundsatzpapier Forschung & Entwicklung an Fachhochschulen*. Bern: Konferenz der Fachhochschulen der Schweiz (KFH).
- OECD. (2007). *National Review of Educational R&D: Switzerland*. Paris: OECD.
- Petko, D. & Guldemann, T. (2008). Forschung und Entwicklung an Pädagogischen Hochschulen der Schweiz. In G. Reinmann & J. Kahlert (Hrsg.), *Der Nutzen wird vertagt...* (S. 101–116). Egerich: Pabst.
- SKPH. (2006). *Empfehlungen SKPH: Rahmenbedingungen für die Einrichtung von Forschungsschwerpunkten*. Bern: COHEP.
- Strasser, U. (2006). Eine Schule für alle: Integration und Inklusion auch in der Schweiz? Eine Standortbestimmung. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 3, 6–14.
- Venet, M. & Tarnutzer, R. (2008). Motivationale Befinden von Lernenden in integrativen Schulformen. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 4, 14–18.
- Vogel, C. (2006). *Forschung und Entwicklung an den Pädagogischen Hochschulen und universitären Lehrerbildungsstätten der Schweiz. Stand und Entwicklungstendenzen 2005: Schlussbericht*. Bern: Schweiz. Konferenz der Rektorinnen und Rektoren der Pädagogischen Hochschulen (SKPH).

Themenschwerpunkte der Schweizerischen Zeitschrift für Heilpädagogik 2009

Heft	Schwerpunkt	Redaktionsschluss
1/2009	Integrative Konzepte der therapeutischen Fachkräfte	
2/2009	Berufswelt erwachsener geistig behinderter Menschen/ Lebenswelt im Alter	
3/2009	Gewalt/Verhaltensauffälligkeiten	19.01.2009
4/2009	Forschung in der Heil- und Sonderpädagogik	16.02.2009
5/2009	Früherziehung	09.03.2009
6/2009	Schule und Beruf (Übergang)	20.04.2009
7–8/2009	Therapien/Methoden (LOG/PMT)	18.05.2009
9/2009	Sonderpädagogische Konzepte und Qualität	15.06.2009
10/2009	Abklärungsverfahren	17.08.2009
11–12/2009	Heilpädagogik und Kinder- und Jugendpsychiatrie	21.09.2009

Anregungen, Beiträge, Fragen etc. an: redaktion@szh.ch